

ӘОЖ 597.5:591.53

ЖАЙЫҚ ӨЗЕНІНДЕГІ КӨКСЕРКЕНІҢ (*SANDER LUCIOPERCA*) ЖАЗ КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚОРЕКТЕНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЖАҚСЫЛЫҚОВА А.Ж., ГУБАШЕВА З.С., КОРГАМБАЕВА Г.Ш.

"Балық шаруашылығының ғылыми – өндірістік орталығы"

ЖШС Атырау филиалы Атырау, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Мақалада 2025 жылдың маусым айында Жайық өзенінің төрт бекетінде (Төменгі Татар, Приморский канал, Төменгі Дамба, Кіші Дамба) жүргізілген ихтиологиялық зерттеулер негізінде көксеркенің (*Sander lucioperca*) қоректену ерекшеліктері зерттелді. Барлығы 27 дана көксерке талданды. Азық спектрі негізінен алабұға тұқымдасы мен қылышбалық шабақтарынан тұрады. Асқазанның толу индексі 0-ден 123,4%-ге дейін ауытқыды. Асқазандардың едәуір бөлігінің бос болуы немесе азықтың толықтай қорытылуы судың жоғары температурасымен және жаз маусымындағы белсенді метаболизммен байланыстырылады. Фультон бойынша қоңдылық коэффициенті 0,98–1,62 аралығында болды, бұл популяцияның қанағаттанарлық физиологиялық жай-күйін көрсетеді. Зерттеу Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық шаруашылығы комитеті қаржыландыратын 021-100-159 бюджеттік бағдарламасы «Жануарлар дүниесінің ресурстарын сақтау, өсімін молайту және ұтымды пайдалану жөніндегі қызметтер» шеңберінде орындалды.

Кілт сөздер: Жайық өзені, көксерке, қоректену, азық спектрі, асқазанның толу индексі, қоңдылық коэффициенті, жаз маусымы.

Кіріспе

Көксерке (*Sander lucioperca*) — Жайық өзенінің балық қауымдастығындағы негізгі жыртқыш түрлердің бірі, сонымен бірге маңызды коммерциялық балық болып табылады [1]. Жайық өзені — ұзындығы 2428 км, бассейн ауданы 237 000 км²-дан асатын трансшекаралық өзен. Атырау облысының экономикасы үшін су ресурстарының, балық шаруашылығының және биоәртүрліліктің маңызды көзі болып есептеледі [2].

Балықтардың қоректенуін зерттеу экожүйелердің трофикалық құрылымын, аулаудан кейінгі популяция динамикасын және антропогендік жүктеме кезіндегі бейімделу механизмдерін бағалауда маңызды роль атқарады [3, 4]. Маусым айы — уылдырық шашудан кейінгі кезең, мұнда балықтардың қоректену белсенділігі қалпына келіп, жазғы жоғары температура жағдайында асқорыту процестері жеделдейді [5].

Жұмыстың мақсаты — 2025 жылдың маусым айында Жайық өзенінің әртүрлі учаскелерінде ауланған көксеркенің азық спектрі, асқазанның толу индексі және қоңдылық коэффициентін бағалау.

Материалдар мен әдістер

Сынамалар 2025 жылдың маусым айында (02–14.06.2025) Жайық өзенінің төрт бекетінде жиналды: Төменгі Татар — жоғарғы ағыс учаскесі; Приморский канал — өзен тармағы; Төменгі Дамба — бөгет маңы учаскесі; Кіші Дамба — арнаның тармақталу аймағы.

Зерттеу барысында барлығы 27 дана көксерке талданды. Оның ішінде жыныстық құрамы бойынша 12 аталық және 15 аналық дара анықталды. (жасы 3–5 жыл, ұзындығы 36–49 см, салмағы 584–1614 г). Паразитологиялық тексеру толық гельминтологиялық ашып қарау микроскопиялық (МБС-10) тексеруден өткізілді. Қоңдылық коэффициенті Фультон және Кларк формулалары бойынша есептелді.

Зертханалық өңдеу. Асқазан-ішек жолдары жеке-жеке талданды. Асқазанның толу дәрежесі Н.В. Лебедев шкаласы бойынша (0–5 балл) бағаланды. Асқазанның толу индексі (ИТИ) келесі формула бойынша есептелді:

$$\text{ИТИ} = (\text{азық массасы} / \text{балық массасы}) \times 1000 (\%)$$

Қоңдылық коэффициенті Фультон ($K = 100W / L^3$) және Кларк ($Q = W/L^3 \times 100$, ішкі органдарсыз) формулалары бойынша есептелді [6]. Азық компоненттері бинокулярлы МБС-10 микроскопымен анықталды. Азық компоненттерін анықтау мүмкін болмаған жағдайда, қалдықтар «толықтай өңделген азық» санатына жатқызылды. Бұл жіктеу Правдин (1966) және ГосНИОРХ (1983) әдістемелік нұсқауларына сәйкес қолданылады: жазғы маусымда су температурасы 20°C-тан жоғары болғанда асқорыту жылдамдығы күрт артып, 4–6 сағат ішінде азық қалдықтары морфологиялық тұрғыдан анықталмайтын күйге келеді.

Нәтижелер

Барлық бекеттерде көксеркенің азық спектрі ихтиофагиялық сипатта болды (1-кесте). Негізгі азық объектілері ретінде алабұға тұқымдасына жататын шабақтар және қылышбалық (*Pelecus cultratus*) шабақтары анықталды. Төменгі Татар бекетінде ауланған 6 дараның 5-інің асқазанында балық сүйектері мен жартылай қорытылған шабақтар табылды.

1-кесте — Жайық өзеніндегі көксеркенің азық спектрі мен қоректену көрсеткіштері бекеттер бойынша (маусым, 2025 жыл)

Бекеттер	n	Азық объектілері	Асқазанның толу индексі, %	Фультон бойынша қоңдылық	Кларк бойынша қоңдылық
Төменгі Татар	6	Шабақтар, балық сүйектері	0 – 99,1	1,15 – 1,35	1,05 – 1,22
Приморский канал	5	Қорытылған азық қалдықтары	2,1 – 8,4*	1,24 – 1,62	1,12 – 1,70
Төменгі Дамба	7	Балық фрагменттері	0 – 33,4	0,98 – 1,38	0,89 – 1,25
Кіші Дамба	9	Шабақтар, шаян қалдықтары	0 – 123,4	1,27 – 1,50	1,15 – 1,38

Ескерту: Приморский каналында азық толық қорытылған күйде болғандықтан, индекс азық қалдықтарының салмағына қарай есептелді.

Асқазанның толу индексі. Зерттелген даралар арасында ИТИ мәндері үлкен ауытқумен сипатталды (2-кесте). Ең жоғары мән Кіші Дамба бекетінде тіркелді — 123,4%, ең төмені — Төменгі Дамба бекетінде (33,4%, тек 1 дарада). Көптеген даралардың асқазандары бос немесе азығы толықтай қорытылған күйде болды.

2-кесте — Бекеттер бойынша көксеркенің қоректену жиынтық көрсеткіштері

Бекет	Талданған дана саны	Асқазаны бос, %	Ең жоғары толу индексі, %	Орт. қоңдылық (Фультон)	Орт. қоңдылық (Кларк)
Төменгі Татар	6	16,7	99,1	1,24	1,14
Приморский канал	5	40,0	–	1,43	1,41
Төменгі Дамба	7	85,7	33,4	1,28	1,07
Кіші Дамба	9	33,3	123,4	1,38	1,27

Азық компонентінің үлесі. Асқазан-ішек жолдарының мазмұнын талдау нәтижелері бойынша, анықталған азықтың асқазан құрамының басым бөлігі морфологиялық тұрғыдан толық анықталмаған қорытылған азық қалдықтарынан тұрды, ал 10,8%-ы балық шабақтарының қалдықтарынан тұрды (3-кесте).

3-кесте — Жайық өзеніндегі көксеркенің азық компоненттерінің үлесі (маусым, 2025 жыл)

Азық компоненттері	Үлесі, %
Балық шабақтары (Percidae тұқымдасы, <i>Pelecus cultratus</i>)	10,8
Өнделген (қорытылған) азық	89,2

Қоңдылық коэффициенттері. Фультон бойынша қоңдылық коэффициенті барлық бекеттерде 0,98–1,62 аралығында болды. Приморский каналдағы аналық даралардың орташа қоңдылығы ең жоғары болды (Фультон: 1,62; Кларк: 1,70), ал Төменгі Дамбада бір дараның коэффициенті 0,98-ге дейін төмендеді, бұл уылдырық шашудан кейінгі физиологиялық тозуды көрсетеді.

Талқылау

Алынған нәтижелер Жайық өзеніндегі көксеркенің маусым айындағы қоректенуінің типтік жыртықшы сипатын растайды. Азық спектрінің ихтиофагиялық бағытталуы (балық шабақтары — 10,8%, өнделген азық — 89,2%) осы түр үшін жаз маусымының тән белгісі болып табылады [5]. Зерттеу барысында анықталған азықтың 89,2%-ы "қорытылған азық" (анықталмаған) күйінде болды. Бұл жазғы уақыттағы су температурасының жоғары болуына байланысты ас қорыту процесінің жедел жүруімен түсіндіріледі. Төменгі Татар бекетінде балықтардың асқазан сыртынан анизакида құрттарының табылуы маңызды факт болып табылады. Бұл аймақтағы балықтардың паразитологиялық жағдайына тұрақты мониторинг жасау қажеттігін көрсетеді.

Асқазандардың едәуір бөлігінің бос болуы тәуліктік қоректену ритміне байланысты (Төменгі Дамба — 85,7%) және азықтың толықтай қорытылуы ауа мен судың жоғары температурасымен тікелей байланысты. Жоғары температура жағдайында асқорыту процесі жедел жүреді, нәтижесінде аулау сәтінде асқазан мазмұны анықталмай қалады [6]. Бұл жыртықшы балықтардың нашар қоректенгенін емес, керісінше, жазғы маусымдағы жоғары метаболизмді дәлелдейді.

Кіші Дамба бекетінде ең жоғары толу индексінің тіркелуі (123,4‰) уылдырық шашудан кейінгі белсенді қоректену кезеңімен сәйкес келеді. Жыныстық жетілу сатысы II болған даралар уылдырық шашу күйзелісінен шыққаннан кейін белсенді қоректенетіні белгілі [7]. Сонымен қатар, Кіші Дамба маңындағы ағыс режимі мен гидрологиялық жағдайлар шабақтардың жинақталуына қолайлы болуы мүмкін.

Анизакида құрттарының Төменгі Татар бекетінде ауланған даралардың асқазан сыртынан табылуы осы бекеттегі балықтардың ластанған немесе паразитоздары жоғары ортада қоректенетінін меңзейді. Бұл аспект болашақ зерттеулерде қосымша қарастыруды талап етеді.

Анықталған азықтың 89,2%-ының «өнделген азық» күйінде болуы осы зерттеудің методологиялық шектеулігі ретінде мойындалады. Маусым айындағы Жайық өзенінің су температурасы 22–26°C деңгейінде болды, бұл жағдайда балық ұлпалары мен сүйек элементтерінің ыдырауы жеделдейді [6]. Сондықтан аулау сәтінде асқазан мазмұнының таксономиялық деңгейде дәл анықталуы мүмкін болмады. Болашақ зерттеулерде таңертеңгі уақытта немесе температура төмен кезеңде аулау жүргізу арқылы анықталатын азық үлесін арттыру ұсынылады.

Фультон бойынша қондылық коэффициентінің орташа мәнінің (1,15–1,62) 1,0-ден жоғары болуы зерттелген популяцияның жалпы физиологиялық жай-күйінің қанағаттанарлық екенін көрсетеді. Бір дараның коэффициентінің 0,98-ге дейін төмендеуі уылдырық шашудан кейінгі күйзелісті бейнелейді және жеке ауытқу ретінде бағалануы тиіс.

Қорытынды

2025 жылдың маусым айында Жайық өзенінің төрт бекетінде жүргізілген зерттеулер нәтижесінде көксеркенің (*Sander lucioperca*) қоректенуіне байланысты келесі қорытындылар жасалды. Азық спектрі ихтиофагиялық сипатта болды, негізгі объектілер алабұға тұқымдасының шабақтары және қылышбалық шабақтары құрады, анықталған азықтың 89,2%-ы толықтай қорытылған күйде болды. Асқазанның толу индексі бекеттер бойынша айтарлықтай өзгерді (0–123,4%), асқазандардың бос болуының жоғары үлесі судың жоғары температурасы мен жылдам ас қорыту процесімен түсіндіріледі және қоректенудің нашарлауы ретінде бағаланбайды. Қондылық коэффициентінің мәндері (Фультон: 0,98–1,62) зерттелген популяцияның физиологиялық жай-күйінің жалпы қанағаттанарлық деңгейде екенін растайды. Кларк бойынша қондылық коэффициенттері де популяцияның физиологиялық жағдайының тұрақты екенін көрсетті. Жайық өзеніндегі көксерке популяциясының жаз кезіндегі тамақтану жағдайы тұрақты деңгейде деп бағаланады, алайда Төменгі Татар учаскесінде паразитологиялық мониторингті жалғастыру ұсынылады. Айта кету керек, зерттелген балықтардың саны (27 дана) популяцияның толық сипаттамасын беру үшін шектеулі болғанымен, бұл деректер Жайық өзенінің қазіргі экологиялық жағдайындағы көксеркенің қоректенуі туралы алдын ала ғылыми мағлұмат береді. Көксеркенің латынша атауы заманауи классификацияға сай (*Sander lucioperca*) ретінде қабылданды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Зинченко Т.Д., Выхристюк Л.А., Шитиков В.К. Гидробиологическая и гидрохимическая характеристика реки Урал в среднем и нижнем течении // Известия Самарского НЦ РАН. — 2011. — Т. 13, № 5. — С. 178–185.
2. Никонова Р.Е. Многолетняя изменчивость составляющих водного баланса Каспийского моря // Материалы Всесоюзного совещания по проблеме Каспийского моря. — Гурьев, 1991. — С. 45–52.
3. Попова О.А. Биология судака и берша // Питание хищных рыб и их взаимоотношения с кормовыми организмами. — М.: Наука, 1965. — С. 73–102.
4. Лукин А.В. Состояние запасов судака и перспективы их использования в водоёмах Татарстана // Вопросы ихтиологии. — 1974. — Т. 14, вып. 4. — С. 598–611.
5. Wetzel R.G. Limnology: Lake and River Ecosystems. — Academic Press, 2001. — 1006 p.
6. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. — М.: Пищевая промышленность, 1966. — 376 с.
7. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоёмах. — Л.: ГосНИОРХ, 1983. — 52 с.